

1870 - RELAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO NO TESTE DE SENTAR E LEVANTAR E O TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS EM PACIENTES SUBMETIDOS A UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR [Clínico]

Caroline Alves Madeira , Débora da Nóbrega Barroso , Odete Maria Vinhas Rêgo , Isabela Thomaz Takakura Guedes , Crislaine Silva Costa , Gabriela Bezerra de Almeida , Marília Isabelle de Lima Mota , Lindemberg Barreto Mota da Costa , Marconi Pereira Brandão , Daniela Gardano Bucharles Mont'Alverne

Introdução: O Teste de Sentar e Levantar (TSL) é aplicado na prática clínica para avaliar a capacidade física, funcional e a resistência dos membros inferiores. Ademais, existem três protocolos do TSL, em que ambos visam avaliar também as respostas cardiorrespiratórias. O teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) é um método simples que também avalia a capacidade funcional cardiorrespiratória. Ambos os testes são considerados testes submáximos, de fácil aplicação e de baixo custo. **Objetivo:** Avaliar a relação entre o desempenho no TSL e o TC6 em pacientes submetidos a um programa de reabilitação cardiovascular. **Métodos:** Estudo longitudinal prospectivo, em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca em um hospital de referência. Foram incluídos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca após 30 dias da alta hospitalar, independente do tipo de cirurgia, com idade superior a 18 anos e com ausência de contraindicações para realização de exercícios físicos, sendo excluídos aqueles que realizaram menos de 50% do programa proposto. Os participantes foram submetidos a uma avaliação inicial e a uma reavaliação após o 24º atendimento. O Teste de Sentar e Levantar realizado foi o de 1 minuto seguindo protocolo descrito na literatura. O Teste de Caminhada de 6

Minutos seguiu o protocolo da American Thoracic Society sendo a distância percorrida o parâmetro avaliado. O programa de reabilitação foi composto de exercícios aeróbicos e de fortalecimento muscular de forma intervalada. Análise estatística realizada pelo Software SPSS versão 23, sendo considerado como estatisticamente significativo quando $p < 0,05$. Resultados: Foram avaliados 65 indivíduos, sendo a maioria do sexo masculino ($n=40$, 61,5%) e com média de idade de $60,7 \pm 10,5$ anos. Destes, a maioria foi submetido a cirurgia de revascularização do miocárdio ($n=47$, 72,3%). Após a reabilitação houve um aumento de 27,9% no número de repetições no TSL passando de $19,7 \pm 5,4$ repetições para $25,2 \pm 6,1$ repetições ($p=0,000$). No TC6 foi observado um aumento de 18,6% na distância percorrida, passando de $463,9 \pm 89,2$ metros para $550,3 \pm 91,3$ metros ($p=0,000$). Quando correlacionado isoladamente, os valores do TSL, TC6 e idade no período pré e pós intervenção, foi verificado correlação de fraca a moderada e inversamente proporcional entre idade e TSL (pré = $r=-0,286$ $p=0,021$; pós = $r=-0,407$ $p=0,000$) e entre idade e TC6 (pré = $r=-0,335$ $p=0,006$; pós = $r=-0,375$ $p=0,002$). Já entre o TSL e o TC6 foi observado uma correlação moderada (pré = $r=0,574$ $p=0,000$; pós = $r=0,546$ $p=0,000$). Entretanto, quando realizado a correlação entre o delta da melhora do TSL e o TC6 não foi observado relação ($r=0,249$, $p=0,049$), assim como não observamos associação do sexo com o TSL e com o TC6 (TSL $p=0,393$, TC6 $p=0,460$). **Conclusão:** Foi verificado melhora no desempenho no TSL e no TC6 após o programa de reabilitação, entretanto, o delta dessa melhora não nos permite inferir que existe uma relação forte entre as duas variáveis para essa população.

Palavras-chave: Reabilitação Cardíaca , Capacidade Funcional , Teste submáximo